

**EKOLOGIK TA'LIM — EKOLOGIK XAVFSIZLIK
TAHDIDLARINING ASOSIY YECHIMI**

Boyqulova Gulrux Abdullaevna

Assistant TIQXMMI MTU ning

Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya.

Maqolada yosh avlodning ekologik-huquqiy ta'lim-tarbiyasi, ekologik madaniyatini yuksaltirish haqida so'z boradi. Tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish, mavjud muammolarga yechim topish, ularni oqilona hal qilish, ekologik barqarorlikni ta'minlash, aholining qulay tabiiy muhitda hayot kechirishi uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratish kabi masalalarga ahamiyat berish bilan baholanadi.

Kalit so'zlar: ekologik ta'lim, ekologik barqarorlik, global muammolar, ekologik xavfsizlik, global tahdid, mintaqaviy tahdid, milliy tahdid, lokal tahdid.

**ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ-ОСНОВНОЕ РЕШЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ.**

Бойкулова Гулрух Абдуллаевна-ассистент

Институт ирригации и агротехнологий Карши

Национального исследовательского университета ТИИМСХ

Аннотация

В статье речь пойдет об эколого-правовом воспитании, повышении экологической культуры молодежи нашего общества. Обеспечение экологической устойчивости, создание всех необходимых условий для жизни населения в благоприятной природной среде, рациональное и

эффективное использование природных ресурсов, поиск решений возникающих и возникающих проблем, их рациональное решение.

Ключевые слова: экологическая устойчивость, глобальные проблемы, экологическая безопасность, глобальная угроза ,региональная угроза, национальная угроза, локальная угроза.

ENVIRONMENTAL EDUCATION IS THE MAIN SOLUTION TO ENVIRONMENTAL SECURITY THREATS.

Baykulova Gulrukh Abdullaevna -assistant

Hayitov Babur Kamilovich-assistant

Annotation

The article talks about the ecological-legal education, raising the ecological culture of the youth of our society. It is assessed by ensuring environmental stability, creating all necessary conditions for the comfortable life of the population in the natural environment, rational and effective use of Natural Resources, finding solutions to the emerging and emerging problems, attaching importance to such issues as their rational solution.

Keywords: environmental sustainability, global challenges, environmental security, global threat ,regional threat, national threat, local threat.

Kirish. Hozirgi kunda insoniyatning tabiatga nisbatan salbiy munosabatlari jiddiy oqibatlarni keltirib chiqarmoqda. Dunyoning bir burchida suv toshqinlari, zilzilalar ro'y berayotgan bo'lsa, boshqa joyida o'rmon yong'inlari kuzatilayapti. Bu kabi global muammolar o'tgan asrning ikkinchi yarmida tabiat boyliklaridan ekologik omillar hisobga olinmagan holda foydalanish natijasida avj ola boshlagan edi.

Shuni aytib o'tish joizki, uzoq yillar mobaynida tabiatga yetkazilgan ta'sir oqibatida tabiiy muvozanatga putur yetdi. Bugungi kunga kelib esa, insoniyat tamadduni, uning ertangi taqdiri aynan shunday masalalarni hal etishni taqozo

qilmoqda. Ekologik muvozanatni ta'minlash, aholining qulay tabiiy muhitda hayot kechirishi uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratish, tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish, yuzaga kelayotgan va yuz berib bo'lgan muammolarga yechim topish, ularni oqilona hal qilish kabi masalalarga ahamiyat berish bilan baholanadi.

Bugungi kunda ekologik muammolarni hal etishda tejamkor, ekologik toza texnologiyalarni joriy qilish, tabiatni muhofaza qilish tadbirlarini izchil olib borish yoki sohaga oid qonunchilikni takomillashtirish borasidagi sa'y-harakatlar ularni hal etishda yetarli emasligini ko'rsatmoqda. Ekologik muammolarni hal etishda aholining ekologik madaniyatini yuksaltirish, atrof-muhitga oqilona munosabatda bo'lish, tabiat ne'matlarini kelgusi avlodlar uchun asrab-avaylash hissini shakllantirish antropogen ta'sirlarning oldini olishda asosiy omillardandir. Bunda ekologik ta'lim-tarbiyaning ahamiyatidam nihoyatda yuqori.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, ekologik ta'lim-tarbiya tabiat va jamiyat o'rtasidagi uzviylikni ta'minlash hamda tabiiy barqarorlikni saqlashda muhim ahamiyatga egadir. Shuningdek, ekologik ta'lim-tarbiya yoshlarni tabiatdan ongli ravishda foydalanish va ular qalbida tabiatga mehr-muhabbat uyg'otish hamda tejamkorlikka o'rgatishda qo'l keladi.

Albatta, yosh avlod qalbida tabiatga nisbatan hurmat hissini shakllantirish va rivojlantirish muhim masalalardan sanaladi. O'z navbatida, bu masalalar pedagog kadrlar zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Ta'kidlash joizki, "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 4-moddasida tabiatni muhofaza qilish maqsadlariga erishish uchun barcha turdagi ta'lim muassasalarida ekologiya fanini o'qitishning majburiyligini ta'minlash mustahkamlab qo'yilgan. Shubhasiz, atrof-muhit musaffoligiga erishish va ekologik muammolarning oldini olishda aholining, ayniqsa, o'sib kelayotgan yosh avlodning ekologik madaniyatini oshirish muhim ahamiyatga ega. Lekin ekologik xavfsizlik va atrof-muhitmuhofazasiga alohida e'tibor qaratilayotgan bir paytda ekologik madaniyattushunchasining mag'zini hamma ham birdek anglab

yetayotgani yo'q.

Ekologik xavfsizlik atamasi haqida gap ketganda atrof tabiiy muhit holatini organizmlarning hayoti uchun ehtiyojlariga javob bera olishi, yoki insonlar uchun sog'lom, toza va qulay tabiiy sharoitga ega atrof-muhit tushuniladi. Bu mavzuda ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun har bir alohida davlat ma'lum ekologik siyosatni olib boradi.

Ekologik tahdidlar deganda atrof-muhit holati va insonlarning hayot faoliyatiga bevosita yoki bilvosita zarar yetkazadigan tabiiy va texnogen xarakterdagi hodisalar tushuniladi. Ekologik tahdidlarning mahalliy, milliy, regional va global darajalarga ajratilgan holda ko'rib chiqish mumkin.

Ekologik xavfsizlikka tahdidlari

<i>Global tahdid</i>	<i>Mintaqaviy tahdid</i>	<i>Milliy tahdid</i>	<i>Lokal tahdid</i>
Iqlim o'zgarishi	Orolbo'yi muammolari	Suv resurslari yetishmasligi	Muayyan hududlarning radiatsion ifloslanishi
Ozon omili	Suv resurslaridan foydalanishning mintaqaviy muammolari	Aholining ichimlik suvi bilan ta'minlanishi	Yerosti suvlarining ifloslanishi
Orol dengizi muammolari	Atrof-muhitning transchegaraviy ifloslanishi	Havoning ifloslanganligi	
	Yuqumli va o'ta xavfli kasalliklarning tarqalishi	Halokatlar	

		Sanoat va maishiy chiqindilar	
--	--	----------------------------------	--

Kelajakda atrof-muhitni muhofaza qila oladigan va tabiatdan oqilona foydalanadigan avlodni shakllantirishning muhim shartlari quyidagilardan iborat. Tabiat boyliklaridan unumli foydalanish, ularni muhofaza qilish masalalarini ongli ravishda hal etish uchun oila, maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlab bolalarda tabiatga mehr-muhabbat ruhini shakllantirish, ekologiyaga oid bilimlarni ular shuuriga singdirish. Zero, o'sibkelayotgan yosh avlod tabiat haqidagi bilimlarni egallab, tevarak atrofning nozikligini, uning go'zalliklarini qalban his qila olsagina, ona-Vatanga, uning tabiatiga muhabbati oshadi.

Ta'lim muassasalarida o'qitish jarayonida o'quvchilar ongini hozirgi ekologik muammolar mohiyatini ochib beruvchi bilimlar bilan boyitish va shu bilimlarni ularning amaliy faoliyati, ijtimoiy mehnati bilan mustahkamlab borish maqsadga muvofiq. Bunday mas'uliyatli vazifani hal qilish uchun o'qituvchidan shu soha bo'yicha bilimga, pedagogik mahoratga, yuksak ekologik madaniyatga ega bo'lish, shuningdek, tinimsiz izlanish, o'rganish talab qilinadi.

Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalarida ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilishga bag'ishlangan turkum ko'rsatuv, eshittirishlar, ijtimoiy-ekologik roliklarni muntazam efirga uzatib borish, vaqtli matbuot nashrlarida maqolalar chop etish orqali targ'ibot-tashviqot ishlarini kuchaytirish ham aholining ekologik madaniyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, jamiyatimiz yoshlarining ekologik-huquqiy ta'lim-tarbiyasi, ekologik madaniyatini yuksaltirishning yo'nalishlari ko'p. Eng muhimi, ular hayotimiz asosi bo'lgan tabiat ne'matlarini asrashga xizmat qilsagina, oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-sonli Farmoni. gazeta.uz. 2022 y.

2. Alixonov B. "Ekologik ta'lim-atrof muhit musaffoligining asosiy omili".
Халқ сўзи, 10 август 2012 йил

3. Экологические основы природопользования. Под.ред.
Ю.М.Соломенцева.-М.: Высшая школа, 2002

4. Ekologiya. Interaktiv qo'llanma. Toshkent., YUNESKO.

5. www.nature.uz

6. www.uznature.uz